

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Kadirov U.R.

Toshkent kimyo-texnologiya institute, Menejment va professional ta'lim fakulteti.

Ulugbekkadirov1@gmail.com

Umaraliyev A.F.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Menejment va professional ta'lim fakulteti,

Umaraliyev04@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada global ekologiya muammosiga yechimlardan biri bo'layotgan yashil iqtisodiyot O'zbekistondagi o'rni va uni rivojlantirish asosida bosh masala sifatida asoslangan. Bo'lajak avlod xayoti uchun zaruriy bo'lgan resuslarni cheklanmagan ehtiyoj oqibatida atrof-muhit zarar ko'rishini oldini olish zarur.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil ekonomika, cheklangan resuslar, atrof-muhit mohofazasi, ekologiya.

Kirish

Ushbu maqola O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rag'batlantirishning asosiy jihatlarini o'rganadi, barqaror rivojlanish uchun imkoniyatlar, muammolar va potensial yo'llarni yoritadi. Iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish orqali biz yashil tashabbuslarning O'zbekiston kelajagini shakllantirishdagi hal qiluvchi rolini va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha global sa'y-harakatlarga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Qayta tiklanadigan energiya loyihalari va energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlaridan tortib, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari va ekologik toza turizm tashabbuslarigacha O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning afzalliklaridan foydalanish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston o'z fuqarolari va sayyoramiz uchun yanada farovon, inklyuziv va barqaror kelajakka yo'l ochishi mumkin.

Tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosi bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish, samarali ekotizim xizmatlari va qishloq joylarida hayot sifatini oshirish uchun juda muhimdir. O'zbekiston suv iste'moli bo'yicha barqaror bo'lmagan va past samarali amaliyotga ega bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi (suvning umumiy olinishini tiklanadigan

manbalarga nisbati bo'yicha), Orol dengizining deyarli butunlay yo'q bo'lib ketishi shundan dalolat beradi. Hozirgi vaqtda suv olish darajasi mavjud tiklanadigan suv resurslarining 90 foizidan oshadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Keng manfaatlarga ega bo'lgan yashil texnologiyalarga o'tish manfaatdor tomonlarning katta qismini hisobga oladigan butun jamiyat yondashuvini talab qiladi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi ITKQV, Jahon banki va MOMEM hamkorlikda yashil o'sish va iqlim o'zgarishi sohasidagi davlat siyosati bo'yicha muloqotlar turkumini o'tkazdilar. 2021-yil avgustidan 2022-yilning fevraligacha o'n bitta davra suhbatini birinchi marta gibril "oflayn" va "onlayn" formatda 700 dan ortiq manfaatdor qatnashchilardan iborat guruhni birlashtirdi. Guruh tarkibiga siyosatchilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekistonning 30 dan ortiq vazirliklari, idoralari va mahalliy o'z-o'zini idora qilish organlarining mas'ul xodimlari, shuningdek, yetakchi milliy va xalqaro ekspertlar, fuqarolik jamiyati, ilmiy doiralar, rivojlanish bo'yicha hamkorlar va jamoatchilik vakillari kirdi. Siyosiy muloqotlar turkumi O'zbekiston iqlim o'zgarishi bo'yicha o'z majburiyatlarini amalga oshirish va yashil o'sishni jadallashtirishda duch kelayotgan muammolar va imkoniyatlar bo'yicha umumiy va aniq tushunchani shakllantirishga yordam berdi. Turkumning 11 ta davra suhbatini quyidagilarga yordam berdi:

- Raqobatbardosh va inklyuziv bozor iqtisodiyotiga o'tish iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va moslashishni o'z ichiga olgan uzoq muddatli yashil o'tish strategiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerakligi haqida yakdillikka erishish. Yashil iqtisodiyotga o'tishning mag'lubiyatsiz variantini ta'minlashda xabardorlik va texnik salohiyatni oshirish yashil iqtisodiyotga o'tishning asosiy ustuvorliklari hisoblanadi.

- Turli manfaatdor tomonlardan iborat guruh uchun inklyuziv, ochiq va interaktiv maydon yaratish orqali xilma-xil istiqbollarni o'rganish. O'zbekistonda va butun Markaziy Osiyoda hamda xalqaro rivojlanish hamjamiyati orasida, jumladan BMTTD, YeTTB, IHTT va Osiyo taraqqiyot banki (OTB), shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlari, akademik va ilmiy-tadqiqot institutlarining boy tarmog'idagi hamkorlik va tajribadan foydalaniladi.

- Hukumatning barcha bo'g'inlarida va xalqaro miqyosda 2021-yil noyabr oyida Glazgoda bo'lib o'tgan BMT IO'DK TK-26 da yashil o'tish kun tartibini milliy rivojlanishning asosiy ustuvorligi sifatida ko'tarish. Yashil iqtisodiyot O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi Rivojlanish strategiyasida birinchi marta asosiy ustuvorlik sifatida o'z aksini topgan.

▪ Yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish uchun qat'iy majburiyat, tarmoqlararo muvofiqlashtirish, umumiy qarash, mas'uliyat va muvofiqlashtirish maydonini yaratish.

▪ 200 000 dan ortiq odamni qamrab olgan ijtimoiy tarmoqlarda va an'anaviy platformalarda yashil o'sish hamda iqlim o'zgarishiga jamoatchilikni keng miqyosda jalb qilish va xabardorligini oshirishga ko'maklashish hisoblangan.

Hukumat Iqlim o'zgarishi bo'yicha strategiyasini va O'zbekiston Respublikasining 2019–2030-yillarda Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirishda mamlakatning ekologik barqarorligiga erishishni maqsad qilib qo'ygan. Bunday strategiyani amalga oshirish uchun 2030 yilga kelib yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga nisbatan issiqxona gazlari chiqishini 2010 yildagi bazaviy ko'rsatkichga solishtirganda 35 foizga kamaytirish, yashil iqtisodiyot sohasida kadrlar tayyorlash va ularning salohiyatini oshirish, ta'limga investitsiya kiritish va yetakchi xalqaro tashkilotlar bilan ilmiy hamkorlik qilish, ishlab chiqarilgan elektr energiyasining umumiy hajmida tiklanuvchi energiya manbalari (TEM) ulushini 25 foizdan ko'proqqa oshirish, shu jumladan elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi quyosh va shamol stansiyalari ulushini 25 foizga yoki 8 GVtga yetkazish kabi chora tadbirlar o'tkazilishi lozim boladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki maqolada innovatsiyalar, yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish muhimligi, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari, muammolari va yo'llari ko'rib chiqiladi. Resurs samaradorligi va barqaror resurslarni boshqarishga qaratilgan yashil iqtisodiyot konsepsiyasi O'zbekistonni rivojlantirish kun tartibining ajralmas qismiga aylandi. Qayta tiklanadigan energiya loyihalari, energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyoti va ekologik toza turizm kabi tashabbuslar orqali O'zbekiston iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy tenglik va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun yashil o'sishning afzalliklaridan, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari, muammolari va yo'llari ko'rib chiqiladi. Barqaror amaliyotlar va yashil o'sish strategiyalarini qo'llash orqali O'zbekiston nafaqat o'z fuqarolari uchun yanada farovon kelajakni ta'minlashi, balki iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va yanada barqaror sayyorani qo'llab-quvvatlash bo'yicha global sa'y-harakatlarga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon bankining iqlim o'zgarishi portali, O'zbekiston sahifasi.
<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-09/15838-Uzbekistan%20Country%20Profile-WEB.pdf>
2. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T..
Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020.
3. World Economic and Social Survey 2011: The Great Technological Transformation / Department of Economic Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). – New York: united nations, 2011. – E/2011/50Rev. 1 ST/ESA/333.